

УДК 338.45

DOI 10.5281/zenodo.13960894

ЕГОРОВ Петр Владимирович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕГО ФАКТОРА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВА

В статье рассматриваются теоретические вопросы определения понятия финансовой устойчивости, варианты её повышения в период неопределенной рыночной конъюнктуры, за счет реализации направлений, обеспечивающих инновационное развитие Российской Федерации. Особое внимание уделяется вопросам влияния инновационных процессов на финансовую устойчивость государства, а также выявлению проблем, связанных с внедрением инноваций.

Указано, что инновационное развитие государства происходит под влиянием сложных процессов внешней среды и научно-технического прогресса. Ситуация на рынке такова, что в условиях нестабильности внешней среды, основной причиной которой, на сегодняшний день, является проведение специальной военной операции, сложно говорить о финансовой стабильности, так как финансовая устойчивость достигается с помощью равновесия собственных и заемных средств.

Отмечается, что до сих пор нет определенного понятия финансовой устойчивости, поскольку такие понятия, как финансовый леверидж, коэффициент покрытия процентов, характеризующие финансовую устойчивость государства, на практике не применяются. Определено, что финансовая устойчивость является следствием взаимодействия таких основных обстоятельств, как: конкурентоспособность, работа правительства страны с доходами, в течение продолжительного времени, а также грамотное управление структурой капитала в долгосрочном и краткосрочном периоде.

Научно-обосновано, что большую поддержку в финансовой устойчивости государства оказывают инновационные технологии. Именно инновационная активность, в современных экономических условиях, становится ключевым фактором успеха. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям.

В приведенном исследовании выявлено, что основными направлениями обеспечения инновационного развития Российской Федерации являются: развитие человеческого капитала государства; развитие информационно-технологического капитала государства; развитие финансового капитала государства. Поскольку указанные направления обеспечения инновационного развития государства взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, то процесс их реализации рассматривается в комплексе, учитывая при этом его особенности, которые определены в статье.

Таким образом, определив основные направления обеспечения инновационного развития Российской Федерации, следует констатировать, что одним из важнейших факторов финансовой устойчивости государства является инновационная деятельность, так как его экономический рост тем выше, чем выше интенсивность инновационной деятельности.

***Ключевые слова:** инновационное развитие, фактор, финансовая устойчивость государства, обеспечение инновационного развития.*

Постановка проблемы. Инновационное развитие государства является ключевым фактором, определяющим его конкурентоспособность и экономическую мощь, в современном мире. Отсутствие инноваций и отставание в этой сфере, приводит к оттоку капитала, потере рабочих мест, экономическому спаду и даже ухудшению социальной сферы.

В Российской Федерации, где научно-технический прогресс и инновации играют определяющую роль в развитии экономики, выбор направлений обеспечения инновационного развития становится крайне важным, поскольку инновационные технологии и процессы позволяют улучшить производительность труда, повысить качество продукции, снизить затраты на производство и укрепить конкурентоспособность российских компаний на международном рынке. Кроме того, инновационные процессы способствуют развитию высокотехнологичных отраслей экономики, что является важным фактором улучшения экономической структуры и диверсификации российской экономики. Так, например, инновационное развитие в информационных технологиях, биотехнологиях, энергетике и других областях, позволяют сократить зависимость Российской Федерации от нефтяной и газовой отраслей, которые являются, традиционно, основными источниками её доходов.

Также выбор направлений обеспечения инновационного развития способствует повышению качества жизни населения, поскольку инновации в области медицины, экологии, образования, транспорта и других сферах могут привести к улучшению условий жизни, снижению загрязнения окружающей среды, улучшению доступности и качества услуг.

Обеспечение инновационного развития Российской Федерации неразрывно связано с её финансовой устойчивостью. Инновации способствуют привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет. Это позволяет снизить зависимость от внешних рынков и стабилизировать экономическую ситуацию в стране, особенно в условиях санкций, со стороны стран ЕС и США.

Важно отметить, что эффективность выбора направлений обеспечения инновационного развития Российской Федерации, требует совместных усилий государства, бизнеса и научного сообщества.

Государство должно создавать благоприятные условия для развития инноваций, такие, как налоговые льготы, доступ к финансированию и инфраструктуре, содействие в трансфере технологий и защите интеллектуальной собственности. Бизнес должен инвестировать в исследования и разработки, разрабатывать инновационные продукты и услуги, а также развивать партнерские отношения с научными учреждениями. Научное сообщество должно активно вовлекаться в исследования и разработки, проводить технологические и научные экспертизы и поддерживать обмен знаниями и опытом.

Таким образом, именно инновации способствуют укреплению экономической мощи государства, его конкурентоспособности и развитию высокотехнологичных отраслей экономики, улучшению условий жизни населения и привлечению инвестиций. Отсюда, выбор направлений обеспечения инновационного развития Российской Федерации является важнейшим фактором финансовой устойчивости государства на перспективу.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время в научной среде не существует однозначного толкования сущности финансовой устойчивости государства. Это объясняется многоаспектностью этого понятия, что обуславливает возможность существования многочисленных определений понятия финансовой устойчивости государства, с различных точек зрения.

В этой связи, для дальнейшего изучения финансовой устойчивости государства, необходимо, в начале, уточнить определение понятия финансовой устойчивости организации.

Так, например, Д.В. Дудник [5] указывает на то, что наличие финансовой устойчивости организации обусловливается эффективным формированием, распределением и использованием денежных ресурсов, а внешним её проявлением считается платежеспособность.

Н.Н. Ильшева [6] определяет финансовую устойчивость организации мерилom её финансового состояния.

А вот, А.С. Катаев [8] под финансовой устойчивостью подразумевает способность организации, в долгосрочной перспективе, поддерживать её финансовую структуру, как фактическую, так и целевую.

По мнению, В.В. Бочарова [2], финансовая устойчивость организации – это такое состояние её денежных ресурсов, при котором обеспечивается стабильное развитие организации, преимущественно, за счет собственных средств, с одновременным сохранением достаточной платежеспособности и кредитоспособности при минимальном предпринимательском риске.

Таким образом, учитывая вышеприведенные мнения учёных, в данном исследовании, будем считать под финансовой устойчивостью способность организации функционировать и развиваться, в условиях сохранения равновесия активов и пассивов, в изменяющейся внутренней и внешней среде, обеспечивая тем самым, гарантию постоянной платежеспособности организации в границах допустимого риска.

Далее, перейдём к рассмотрению альтернативных определений понятия финансовой устойчивости государства.

Г.В. Савицкая [15] считает, что определение понятия финансовой устойчивости государства заключается не только, в поддержании достаточного уровня деловой активности, но и наращивании её оборотов, являясь, при этом, платежеспособным и инвестиционно-привлекательным в границах допустимого риска.

В свою очередь, А.В. Минаков [12] указывает на то, что финансовая устойчивость государства связана с состоянием и структурой активов и пассивов финансовых ресурсов, которые вытекают из традиционной трактовки государственных финансов, как системы экономических отношений, при их формировании, распределении и использовании.

Заслуживает внимание мнение Д.В. Сухаревой [18], которая определяет финансовую устойчивость государства как его способность выполнять предназначенные операции на государственном уровне вне зависимости влияния внешних и внутренних факторов, препятствующих их осуществлению.

Т.В. Погодина [13] утверждает, что финансовая устойчивость государства заключается в своеобразном превышении общего объема доходов над расходами, а признаком финансовой устойчивости считает стабильность источника дохода.

А вот, Н.А. Половникова [14], определяет понятие финансовой устойчивости государства, как его способность выполнять свои денежные обязательства (платежеспособность), в условиях влияния макроэкономических и других факторов, воздействующих на национальную экономику и финансовую систему.

И.О. Канюкова [7] утверждает, что финансовая устойчивость государства есть ни что иное, как способность его преодолевать различные кризисные обстоятельства, продолжая тем самым функционировать, не имея на то основание, радикально менять поставленные перед ним цели, в отношении их достижения, даже при условии возможности негативных последствий.

Таким образом, можно сделать общий вывод, что финансовая устойчивость государства – это условие экономической и социальной стабильности в стране,

обязательство государства сохранять стабильность в условиях изменения макроэкономических и других факторов, воздействующих на национальную экономику, финансовую систему и другие составляющие экономики страны.

Определив понятия финансовой устойчивости организации и финансовой устойчивости государства, обозначим принципиальные их отличия, которые связаны, прежде всего, с суверенностью государства и макроэкономическим влиянием его финансового положения.

Суверенитет государства проявляется в том, что оно имеет монопольное право вводить налоги и сборы, устанавливать таможенные пошлины и акцизы, формировать государственный бюджет и внебюджетные фонды. Государство также имеет возможность прибегать к эмиссии денег и государственным займам для покрытия своих расходов, что позволяет государству сохранять финансовую устойчивость, даже в условиях экономического кризиса или войны.

Однако суверенитет государства имеет и обратную сторону. Государство несет ответственность за свои долговые обязательства, и в случае их невыполнения к нему могут быть применены санкции со стороны других стран и международных финансовых организаций. Это приводит к снижению кредитного рейтинга государства, росту процентных ставок по государственным займам и удорожанию обслуживания государственного долга.

Таким образом, макроэкономическое влияние финансовой устойчивости государства заключается в том, что состояние государственных финансов оказывает существенное воздействие на функционирование экономики в целом. Финансовая несостоятельность государства может привести к невозможности финансирования социально ориентированных бюджетных расходов, а значит, и к обострению социальной напряженности.

В целях упрочения своих финансов государство может пойти на повышение налогов, эмиссию денег и другие мероприятия, воздействующие на функционирование реального и финансового секторов национальной экономики. Это, как правило, ухудшает их нормальное функционирование и развитие.

Цель исследования. Целями исследования являются: научное обоснование выбора направлений обеспечения инновационного развития Российской Федерации, определение их особенностей, влияющих на финансовую устойчивость государства, которая способствует укреплению его экономической мощи, конкурентоспособности и развитию высокотехнологичных отраслей экономики.

Изложение основного материала. Выбор направлений обеспечения инновационного развития Российской Федерации является крайне актуальным и важным фактором для финансовой устойчивости государства. Инновации способствуют повышению конкурентоспособности, созданию новых рабочих мест, снижению зависимости от импорта, развитию науки и образования, экологической устойчивости и энергетической эффективности. Они являются ключевым инструментом для достижения долгосрочного экономического роста и обеспечения благополучия населения. Поэтому правительство должно придавать высокий приоритет инновационному развитию и активно поддерживать его во всех областях экономики.

Инновационное развитие играет важную роль в обеспечении финансовой устойчивости Российской Федерации. Финансовая устойчивость государства относится к его способности эффективно управлять своими финансовыми ресурсами и обеспечивать стабильность, устойчивость в экономической сфере. Она включает в себя такие аспекты, как уровень государственного долга, финансовые резервы, бюджетные сбережения, уровень инвестиций и инновационной активности.

Одним из главных факторов, способствующих инновационному развитию Российской Федерации, является инвестиционная активность. Государственные инвестиции в научно-исследовательские и развивающие программы, создание инновационных центров и поддержка стартапов позволяют создать условия для развития новых технологий и инновационных продуктов. Также важно развитие системы инновационного финансирования, включающей в себя венчурные фонды, бизнес-инкубаторы и государственные гранты.

Помимо этого, необходимо развивать систему научно-технического образования и поддерживать научно-исследовательскую деятельность. Качественные исследования и научные разработки являются основой для создания инновационных продуктов и технологий. Государственная поддержка научно-технической сферы, финансирование научных проектов и программ помогает привлечь талантливых ученых и специалистов, создать условия для выпуска высококвалифицированных кадров и стимулировать инновационную активность.

Также, важно создание благоприятного инновационного климата, который включает в себя упрощение процедур регистрации и лицензирования, защиту интеллектуальной собственности, снижение налогового бремени для инновационных предприятий и обеспечение доступа к финансовым ресурсам. Государственные программы по стимулированию инноваций, созданию инновационных кластеров и технопарков, а также международное сотрудничество в области науки и технологий также оказывают положительное влияние на инновационное развитие и финансовую устойчивость государства.

Таким образом, инновационное развитие является важнейшим фактором финансовой устойчивости Российской Федерации, при этом выбор направлений обеспечения инновационного развития должен быть научно обоснован, чтобы эффективно использовать ресурсы и достичь поставленных целей.

В приведенном исследовании основными направлениями обеспечения инновационного развития Российской Федерации являются:

- a) развитие человеческого капитала государства;
- b) развитие информационно-технологического капитала государства;
- c) развитие финансового капитала государства.

A) Развитие человеческого капитала государства представляет собой совокупность знаний, навыков и накопленного опыта людей, которые могут быть использованы в процессе инноваций. Для эффективного развития человеческого капитала необходимо инвестирование финансовых средств в образование, науку и культуру. Это даст возможность создать условия для формирования высококвалифицированных кадров, способных разрабатывать и внедрять новые технологии, а также повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.

Развитие человеческого капитала государства позволяет:

- создать благоприятную среду в стране, для научных исследований и разработок инноваций;
- повысить уровень образования и квалификации населения, что будет способствовать росту производительности труда и конкурентоспособности страны на мировом рынке;
- привлечь в страну высококвалифицированных специалистов, являющихся движущей силой инновационных процессов в экономике государства;
- представить, в новом качестве, систему поддержки малого и среднего бизнеса, как основного источника инноваций и новых рабочих мест.

В) Развитие информационно-технологического капитала государства способствует автоматизации процессов, улучшению эффективности работы, повышению конкурентоспособности и созданию условий для развития цифровой экономики. Для этого, необходимо содействие развитию IT-компаний, привлечение инвестиций в сферу информационных технологий и разработка инновационных программ в данной области.

Развитие информационно-технологического капитала государства позволяет:

- улучшить доступность информации и коммуникаций, что будет способствовать развитию электронной коммерции, цифровой экономики и электронного правительства;
- создать инфраструктуру для разработки и внедрения инновационных продуктов и услуг;
- использовать цифровизацию в различных сферах деятельности, таких как здравоохранение, образование, транспорт и т.д., что будет способствовать повышению эффективности и качества предоставляемых услуг;
- привлечь инвестиции и талантливых специалистов в области информационных технологий.

С) Развитие финансового капитала государства представляет собой доступ к финансовым ресурсам, который будет использоваться для финансирования инновационных проектов, создания благоприятных условий по привлечению инвестиций, содействия развитию венчурного и инновационного капитала, а также финансового рынка, что даст возможность улучшить систему государственного финансирования инновационных проектов и исследований.

Развитие финансового капитала государства позволяет:

- обеспечить доступ к финансовым ресурсам, для инновационных проектов, на уровне государства;
- улучшить инвестиционный климат для привлечения инвестиций в инновационные секторы экономики страны;
- улучшить возможности системы финансового мониторинга и регулирования, для предотвращения финансовых рисков и обеспечения стабильности финансового сектора;
- совершенствовать финансовую инфраструктуру, включая банковскую систему, фондовые рынки и другие финансовые институты, для обеспечения эффективного функционирования финансового рынка.

Приведенные направления обеспечения инновационного развития следует констатировать, как важнейшие факторы финансовой устойчивости Российской Федерации, поскольку они позволяют создать благоприятные условия для развития инноваций, повышения конкурентоспособности и экономического роста страны.

Поскольку, направления обеспечения инновационного развития взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, то процесс их реализации должен рассматриваться только в комплексе, учитывая при этом его особенности (табл. 1, 2, 3).

Характеризуя в табл. 1, 2, 3 особенности реализации процесса обеспечения инновационного развития Российской Федерации, по направлениям развития человеческого, информационно-технологического и финансового капиталов, остановимся на необходимых предпринимаемых мерах в стране по решению тех проблем, которые указаны в направлениях.

Человеческий капитал является движущей силой экономического роста и социального развития любой страны. Для Российской Федерации, стремящейся занять достойное место в мировом экономическом сообществе, развитие человеческого капитала является одной из самых важных задач.

Таблица 1. Особенности реализации процесса развития человеческого капитала для обеспечения инновационного развития Российской Федерации*

Особенности	Характеристика особенностей
Необходимость совершенствования системы образования в стране	Существующее в РФ обязательное общее, профессиональное и высшее образование сталкивается с рядом проблем, таких как недостаточное финансирование, неравномерное распределение качества образования и несоответствие его требованиям рынка труда
Необходимость совершенствования системы подготовки и переподготовки рабочей силы в стране	Стремительные технико-технологические изменения, происходящие в реальном секторе экономики РФ, сталкиваются с проблемой спроса на квалифицированных работников, что указывает на улучшение в стране предоставления возможностей в получении новых практических навыков и знаний
Повышение роли и значения научно-исследовательской деятельности в стране	Потребность внедрения новых технологий и разработок в реальный сектор экономики РФ сталкиваются с проблемой недостаточного финансирования научных исследований
Улучшение социального обеспечения населения страны	Существующие проблемы в РФ в доступе к образованию и возможностям трудоустройства, в зависимости от места проживания, социального статуса и других факторов, требует принятия соответствующих мер для устранения социального неравенства и обеспечения равных возможностей для всех граждан страны

*Ист.: авторская систематизация.

Таблица 2. Особенности реализации процесса развития информационно-технологического капитала для обеспечения инновационного развития Российской Федерации*

Особенности	Характеристика особенностей
1	2
Необходимость увеличения научно-технического потенциала в области информационных технологий	Высокая потребность в качественном исследовании и научных разработках в российских университетах и научно-исследовательских институтах, для создания инновационных продуктов и информационных технологий
Влияние санкций со стороны стран ЕС и США на развитие информационных технологий	Закрытие в РФ представительств и центров разработки информационных технологий международных компаний Microsoft, IBM, Google, создало благоприятную среду для привлечения инвестиций в развитие отечественных инноваций в сфере информационных технологий, где лидером является компания Яндекс
Недостаточная государственная поддержка развития информационных технологий	Существующие беспроцентные кредиты для компаний в сфере информационных технологий и налоговые льготы для инвесторов и стартапов, в этой области, указывают на недостаточное количество стимулирующих мер в создании благоприятных условий для развития информационных технологий в РФ
Отсутствие эффективной системы коммерциализации технологий и интеллектуальной собственности	Ограничение возможностей российских компаний для масштабного распространения своих продуктов и технологий на мировом рынке, указывает на ряд проблем: недостаточная развитость инновационной инфраструктуры, сложная процедура получения патентов и лицензий, а также недостаточная защита интеллектуальной собственности

Окончание табл. 2

1	2
Низкий уровень цифровизации в отраслях экономики и государственного управления страны	Недостаточное использование информационных технологий в бизнес-процессах, образовании и здравоохранении затрудняет повышение эффективности и конкурентоспособности экономики РФ

*Ист.: авторская систематизация.

Таблица 3. Особенности реализации процесса развития финансового капитала для обеспечения инновационного развития Российской Федерации*

Особенности	Характеристика особенностей
Необходимость дальнейшего совершенствования функционирования системы финансовых институтов страны	Разнообразие финансовых институтов (банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды) в РФ не до конца способствует эффективному распределению финансовых ресурсов и обеспечению доступа к финансовым услугам для широкого круга населения и предприятий
Повышение безопасности финансовых операций и обеспечения их ликвидности в стране	Функционирующие в РФ различные платежные системы, биржи, депозитарии и другие институты, не всегда обеспечивают ликвидность и безопасность финансовых операций, что не позволяет инвесторам и предпринимателям эффективно осуществлять сделки, сохранять и управлять своими финансовыми активами
Необходимость проведения реформ и изменений в регулировании финансового сектора страны	Принятые в последние годы Российской Федерацией меры для улучшения прозрачности и стабильности банковской системы, совершенствования законодательства в области финансовых рынков и защиты прав инвесторов, недостаточно способствуют привлечению иностранных инвестиций и повышению доверия к российскому финансовому сектору
Необходимость мониторинга структурной динамики потенциала финансового сектора страны	Российская Федерация, обладая значительным потенциалом своего финансового сектора, который мог быть использован для реализации инвестиционных проектов и поддержки экономического развития страны, недостаточно эффективно использует финансовые ресурсы
Отсутствие масштабной борьбы в стране с теневой экономикой	Нестабильность финансового рынка, коррупция, недостаточная развитость финансовой грамотности населения и высокий уровень долговой нагрузки участников рынка в РФ, не позволяют достичь положительных результатов в обеспечении устойчивого и эффективного развития финансового сектора страны

*Ист.: авторская систематизация.

В последние годы в Российской Федерации предпринимаются значительные усилия для развития человеческого капитала. Была проведена реформа системы образования, созданы новые университеты и техникумы, введены инновационные методы обучения. Однако, несмотря на эти усилия, еще многое предстоит сделать.

Одной из основных проблем является несоответствие системы образования требованиям рынка труда. Многие выпускники вузов и техникумов обладают знаниями и навыками, которые не востребованы работодателями. Это приводит к высокой безработице среди молодежи и снижению конкурентоспособности российской экономики.

Для решения этой проблемы необходимо модернизировать систему образования, сделать ее более гибкой и адаптивной к изменяющимся потребностям рынка труда. Это предполагает:

- обновление учебных программ и стандартов в соответствии с требованиями работодателей;
- внедрение инновационных методов обучения, которые развивают критическое мышление, креативность и другие важные навыки XXI века;
- усиление практической подготовки студентов, в том числе за счет партнерства с предприятиями и организациями;
- повышение квалификации педагогических кадров.

Другой важной проблемой является недостаточное инвестирование в научные исследования и разработки (НИОКР). Российская Федерация значительно отстает от других развитых стран по уровню финансирования НИОКР. Это приводит к тому, что отечественные предприятия не могут конкурировать с зарубежными предприятиями по уровню технологического развития. Для решения этой проблемы необходимо увеличить финансирование НИОКР, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Необходимо также создавать условия для коммерциализации результатов научных исследований, чтобы они могли быть внедрены в производство и принести пользу экономике.

Развитие человеческого капитала в Российской Федерации также требует создания благоприятной среды для предпринимательства и инноваций. Необходимо снижать административные барьеры для открытия и ведения бизнеса, предоставлять льготы и субсидии для стартапов и инновационных проектов. Кроме того, важно обеспечить социальную защиту граждан, особенно в таких областях, как здравоохранение, образование и пенсионное обеспечение. Это создаст условия для повышения качества жизни людей и будет способствовать развитию человеческого капитала.

Таким образом, развитие человеческого капитала в Российской Федерации требует комплексного и систематического подхода, объединяющего усилия государства, образовательных учреждений, бизнес-сектора и общественности. Реализация предлагаемых мер позволит повысить качество образования, развить современные навыки и компетенции, создать благоприятную среду для предпринимательства и инноваций, обеспечить социальную защиту граждан и, как следствие, повысить уровень жизни и конкурентоспособность российской экономики.

Далее, развитие информационно-технологического капитала Российской Федерации, которое имеет огромный потенциал для экономического роста страны, требует комплексных и системных мер в модернизации образовательной системы, в соответствии с современными требованиями индустрии информационных технологий. Этими мерами являются: обновление учебных планов, внедрение инновационных технологий в учебный процесс, подготовку преподавателей к применению новых методик обучения и привлечение опытных специалистов отрасли для проведения мастер-классов и лекций.

Создание специализированных технопарков и инкубаторов предоставит ИТ-стартапам доступ к передовым технологиям, инвестициям и консультациям. Обеспечение высокоскоростного интернета и современной инфраструктуры будет способствовать развитию облачных технологий и цифровой экономики. Поощрение цифровой грамотности среди населения через масштабные информационные кампании, обучение навыкам работы с компьютером и интернетом и популяризацию цифровых услуг и сервисов также имеет огромное значение.

Для привлечения инвестиций необходимо упростить процедуры регистрации и лицензирования ИТ-компаний, предоставить налоговые льготы для инвесторов в сферу ИТ, поддержать инновационные проекты и исследования. Увеличение финансирования научных исследований, привлечение ведущих ученых и специалистов в области ИТ, а также поддержка сотрудничества между университетами и ИТ-компаниями будут способствовать развитию научно-исследовательской базы в сфере ИТ.

Развитие экосистемы стартапов и инноваций требует поддержки венчурного капитала, создания акселераторов и коворкингов, проведения мероприятий для стартапов и инноваторов. Также важны меры по защите интеллектуальной собственности и стимулированию коммерциализации результатов научно-исследовательских разработок. Немаловажно расширение международного сотрудничества в сфере ИТ. Поощрение совместных исследований и разработок, обмен лучшими практиками и опытом, привлечение иностранных инвестиций и специалистов в области ИТ будут способствовать росту ИТ-капитала России.

В целом, эффективное и комплексное решение проблем развития информационно-технологического капитала Российской Федерации позволит стране стать лидером в сфере информационных технологий и укрепить ее экономику.

Далее рассмотрим пути решения проблем развития финансового капитала государства. Российская Федерация сталкивается с рядом экономических и социальных проблем, включая нестабильность финансового рынка, коррупцию, недостаточную развитость финансовой грамотности населения и высокий уровень долговой нагрузки участников рынка. Для решения этих проблем требуется комплексный подход с участием государства, регуляторов, общества и бизнеса.

Нестабильность финансового рынка может привести к финансовым кризисам, которые негативно сказываются на экономике и благосостоянии населения. Для повышения стабильности финансового рынка необходимо:

- улучшение макроэкономической политики, снижение инфляции и поддержание устойчивого экономического роста;
- создание эффективной системы финансового регулирования и надзора;
- стимулирование развития финансовых инструментов, что позволит участникам рынка хеджировать свои риски;
- проведение просветительской работы, направленной на повышение финансовой грамотности населения и снижение рисков необдуманного инвестирования.

Коррупция является одним из основных препятствий для экономического развития страны и социальной справедливости. Для борьбы с коррупцией необходимо:

- усиление правовой базы и обеспечение независимости судебной системы и правоохранительных органов;
- повышение прозрачности и открытости государственных процессов;
- совершенствование антикоррупционного образования и культуры.

Недостаточная финансовая грамотность населения приводит к тому, что люди не могут эффективно управлять своими финансами, принимать обоснованные финансовые решения и защищать себя от финансовых мошенничеств. Для повышения финансовой грамотности населения необходимо:

- проведение масштабных программ по повышению финансовой грамотности населения, начиная со школьного образования;
- использование средств массовой информации для распространения информации о финансовой грамотности;
- совершенствование системы финансового консультирования.

Высокий уровень долговой нагрузки участников рынка приводит к дефолтам и банкротствам, что негативно сказывается на экономике и благосостоянии населения. Для снижения уровня долговой нагрузки необходимо:

- проведение просветительской работы, направленной на предотвращение насилия над должниками и на поиск компромиссных решений для погашения долгов;
- разработка механизмов, позволяющих людям получать доступ к низким процентным займам и кредитам;
- дальнейшее развитие кредитных союзов и других финансовых организаций, которые предоставляют доступ к кредитам для населения с низкими доходами.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Определив основные направления обеспечения инновационного развития Российской Федерации, их особенности, выраженные в проблемах, в процессе реализации направлений развития человеческого, информационно-технологического и финансового капиталов и предложив методы их решения, следует констатировать о возможности их использования при разработке концепции обеспечения инновационного развития Российской Федерации, как важнейшего фактора финансовой устойчивости государства.

Список литературы

1. Бендерская, О.Б. Методологические основы анализа финансовой устойчивости компаний / О.Б. Бендерская // Белгородский экономический вестник. – 2021. – № 2. – С. 125-130.
2. Бочаров, В.В. Корпоративные финансы: учебное пособие / В.В. Бочаров. – СПб: Питер, 2019. – С. 544.
3. Виноградская, М.Ю. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия / М.Ю. Виноградская // Крымский научный вестник. – 2020. – № 29. – С. 50-57.
4. Грачев, А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия / А.В. Грачев. – М.: Финпресс, 2019. – 208 с.
5. Дудник, Д.В. Основы финансового анализа: учебное пособие / Д.В. Дудник. – Москва: РГУП, 2020. – 232 с.
6. Илышева, Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации: монография / Н.Н. Илышева. – Москва: Финансы и Статистика, 2021. – 244 с.
7. Канюкова, И.О. Значение внутреннего аудита в обеспечении финансовой устойчивости компаний в современных условиях/ И.О. Канюкова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 3. – С.51-54.
8. Катаев, А.С. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия / А.С. Катаев // Трибуна ученого. – 2022. – № 9. – С.108-115.
9. Ключарев, Г.А. Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с реальным сектором экономики / Г.А. Ключарев. – Москва: Изд. Юрайт, 2021. – 382 с.
10. Маннуллин, И.М. Оценка финансовой устойчивости организации / И.М. Маннуллин // Наука через призму времени. – 2023. – № 1. – С. 60-62.
11. Медведев, В.П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации / В.П. Медведев. – М.: Магистр, 2018. – 945 с.
12. Минаков, А.В. Направления повышения финансовой устойчивости предприятия на основе оценки его финансового состояния / А.В. Минаков // Аудиторские ведомости. – 2022. – № 1. – С. 52-63.
13. Погодина, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для вузов / Т.В. Погодина. – Москва: Изд. Юрайт, 2022. – 351с.

14. Половникова, Н.А. Финансовая устойчивость предприятия: сущность и оценка / Н.А. Половникова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 5. – С. 27-30.
15. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г.В. Савицкая. – Минск: РИГТО. – 2020. – 367 с.
16. Соломко, М.Н. Общественные финансы и уровень инновационного развития субъектов Российской Федерации / М. Н. Соломко // Финансы. – 2021. – № 6. – С. 17-23.
17. Стародубцева, А.А. Поиск оптимальной трактовки понятия финансовой устойчивости предприятия / А.А. Стародубцева // Синергия наук. – 2022. – № 26. – С. 128-141.
18. Сухарева, Д.В. Финансовая устойчивость компании: анализ практики и пути повышения/ Д.В. Сухарева // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2022. – № 12. – С. 386-391.
19. Чередниченко, А.И. Методика оценки потенциальной финансовой устойчивости / А.И. Чередниченко // Актуальные вопросы экономических наук. – 2019. – №43. – С. 29-34.
-

Егоров Петр Владимирович, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и банковского дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: 1epv.epv@mail.ru

Поступила в редакцию 29.08.2024 г.

UDC 338.45

DOI 10.5281/zenodo.13960894

EGOROV Petr¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

SELECTION OF PROVISION DIRECTIONS INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF FINANCIAL STATE SUSTAINABILITY

The article discusses theoretical issues of defining the concept of financial stability, options for increasing it during a period of uncertain market conditions, through the implementation of areas that ensure the innovative development of the Russian Federation. Particular attention is paid to the impact of innovation processes on the financial stability of the state, as well as to identifying problems associated with the introduction of innovations.

It is indicated that the innovative development of the state occurs under the influence of complex processes of the external environment and scientific and technological progress. The situation on the market is such that in conditions of instability in the external environment, the main reason for which, today, is the conduct of a special military operation, it is difficult to talk about financial stability, since financial stability is achieved through the balance of own and borrowed funds.

It is noted that there is still no specific concept of financial stability, since concepts such as financial leverage and interest coverage ratio, which characterize the financial stability of the state, are not used in practice. It has been determined that financial stability is a consequence of the interaction of such basic circumstances as: competitiveness, the work of the country's government with income over a long period of time, as well as competent management of the capital structure in the long and short term.

It is scientifically proven that innovative technologies provide great support for the financial stability of the state. Namely, innovative activity, in modern economic conditions, becomes a key factor of success. Innovative activity involves a whole range of scientific, technological, organizational, financial and commercial activities, and it is in their totality that they lead to innovation.

In the above study, it was revealed that the main directions for ensuring the innovative development of the Russian Federation are: development of the human capital of the state; development of information technology capital of the state; development of the state's financial capital. Since these areas of ensuring the innovative development of the state are interconnected and interdependent, the process of their implementation is considered in a comprehensive manner, taking into account, at the same time, its features, which are defined in the article.

Thus, having determined the main directions for ensuring the innovative development of the Russian Federation, it should be stated that one of the most important factors in the financial stability of the state is innovation activity, since its economic growth is higher, the higher the intensity of innovation activity.

Key words: *innovative development, factor, financial stability of the state, ensuring innovative development.*

References

1. Benderskaya, O.B. (2021) [Methodological basis for analyzing the financial stability of companies]. *Belgorod Economic Bulletin*. 2,125-130. (In Russian).

2. Bocharov, V.V. (2020) [*Corporate finance: textbook*]. St. Petersburg: Peter. 544. (In Russian).
 3. Vinogradskaya, M.Yu. (2020) [Methods for assessing the financial stability of an enterprise]. *Crimean Scientific Bulletin*. 29, 50-57. (In Russian).
 4. Grachev, A.B. (2019) [Analysis and management of the financial stability of an enterprise]. M.: Finpress. 208. (In Russian).
 5. Dudnik, D.V. (2020) [Fundamentals of financial analysis: textbook]. Moscow: RGUP. 232. (In Russian).
 6. Ilysheva, N.N. (2021) [Analysis in managing the financial condition of a commercial organization: monograph]. Moscow: Finance and Statistics. 244. (In Russian).
 7. Kanyukova, I.O. (2021) [The importance of internal audit in ensuring the financial stability of companies in modern conditions]. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 3. 51-54. (In Russian).
 8. Kataev, A.S. (2022) [Methods for assessing the financial stability of an enterprise]. *Scientist's Tribune*. 9. 108-115. (In Russian).
 9. Klyucharev, G.A. (2021) [Innovative enterprises in universities: issues of integration with the real sector of the economy]. Moscow: Publishing house. Juright. 382. (In Russian).
 10. Mannullin, I.M. (2023) [Assessing the financial stability of an organization]. *Science through the prism of time*. 1. 60-62. (In Russian).
 11. Medvedev, V.P. (2018) [Innovation as a means of ensuring the competitiveness of an organization]. M.: Master. 945. (In Russian).
 12. Minakov, A.V. (2022) [Directions for increasing the financial stability of an enterprise based on assessing its financial condition]. *Audit statements*. 1, 52-63. (In Russian).
 13. Pogodina, T.V. (2022) [Financial management]: textbook and workshop for universities. Moscow: Publishing House. Juright. 351. (In Russian).
 14. Polovnikova, N.A. (2023) [Financial stability of an enterprise: essence and assessment]. *Economics and business: theory and practice*. 5, 27-30. (In Russian).
 15. Savitskaya, G.V. (2020) [Analysis of economic activity]: textbook. Minsk: RIGTO. 367. (In Russian).
 16. Solomko, M.N. (2021) [Public finance and the level of innovative development of the constituent entities of the Russian Federation]. *Finance*. 6. 17-23. (In Russian).
 17. Starodubtseva, A.A. (2022) [Search for an optimal interpretation of the concept of financial sustainability of an enterprise]. *Synergy of Sciences*. 26, 128-141. (In Russian).
 18. Sukhareva, D.V. (2022) [Financial stability of the company: analysis of practice and ways to improve]. *Skif. Questions of student science*. 12, 386-391. (In Russian).
 19. Cherednichenko, A.I. (2019) [Methodology for assessing potential financial stability]. *Current issues of economic sciences*. 43, 29-34. (In Russian).
-

Egorov Petr, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Banking, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: lepv.epv@mail.ru

Received 29.08.2024